

ZAMONAVIY SHAROITDA YOSHLARNI BARKAMOL SHAXS SIFATIDA KAMOL TOPTIRISHDA TA'LIM VA TARBIIYA INTEGRATSIYASI

Ayimbetova Qaljan Jollibaevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi

Qo'ng'iro't tumani 31-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori

e-mail: qaljanayimbetova@gmail.com

+998945942171

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18619547>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda ta'lim va tarbiyaning uzviyligi hamda bugungi kundagi mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlili shuningdek ushbu islohotlarning bugungi kundagi ahamiyati hamda uning yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda o'rni va roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Barkamol shaxs, yoshlar, ta'lim va tarbiya, milliy iftixor, milliy g'urur, aksiglobalistlar, internet, ma'rifat.

Kirish. Globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bugungi murakkab va ziddiyatli davrda yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot oqimi keskin kuchaygan, turli madaniy ta'sirlar bir-biriga qorishib borayotgan sharoitda milliy o'zlikni saqlash, ma'naviy barqarorlikni ta'minlash va yoshlarning mustahkam hayotiy pozitsiyasini shakllantirish ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'ana va marosimlar, ezgulik va tinchlik g'oyalari, oila muqaddasligi, ota-onani e'zozlash, milliy iftixor va ajdodlar merosiga hurmat tuyg'ularini yoshlar ongiga singdirish muhim tarbiyaviy omil bo'lib xizmat qiladi. Ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga tayangan tarbiya yoshlarni nafaqat bilimli, balki irodali, mas'uliyatli va qat'iyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Ana shundagina yuksak ma'naviyat sohibi bo'lgan yoshlar kelajakni teran anglay oladigan, murakkab va sinovli vaziyatlarda ham ezgu maqsadlar sari intilib yashashga qodir bo'lgan barkamol insonlar bo'lib yetishadi. Zero, jamiyat taraqqiyoti, avvalo, inson kapitalining sifati va ma'naviy yetukligiga bog'liqdir.

Ta'lim va tarbiya tushunchalari o'zaro uzviy bog'liq bo'lsa-da, ularning mazmun-mohiyati jihatidan farqi mavjud. Ta'lim – bu ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni berishga qaratilgan jarayon bo'lsa, tarbiya – shaxsning ma'naviy-axloqiy, ruhiy va ijtimoiy kamolotini ta'minlovchi keng qamrovli tushunchadir. Boshqacha aytganda, ta'lim tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib, tarbiya o'z ichiga ta'limni ham qamrab oladi. Shu bois tarbiya tushunchasi mazmunan kengroq va chuqurroq mohiyatga ega. Islomiy tarbiya konsepsiyasi ham insonni har tomonlama komil shaxs sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. Unda ruhiy poklanish, aqliy kamolot va jismoniy sog'lomlik o'zaro uyg'un holda qaraladi. Insonning yer yuzini obod etish, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shish kabi mas'uliyatli vazifalarni ado etishi uchun u har tomonlama yetuk bo'lishi zarur. Bu esa doimiy ravishda o'z ustida ishlashni, ma'naviy poklikni saqlashni, ezgulik va adolat tamoyillariga amal qilishni talab etadi.

Islom ta'limotida insonning komillikka erishish yo'li avvalo ichki tarbiya – ya'ni qalb pokligi, niyat sofliigi va mas'uliyat hissi bilan bog'lanadi. Inson o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni ado etish jarayonida doimo Yaratganga yuzlanib, o'z xatti-harakatlarini ezgulik mezonlari bilan muvofiqlashtirib borishi tarbiyaning muhim ko'rinishidir. Bunday yondashuv

shaxsda nafaqat e'tiqodiy mustahkamlikni, balki ijtimoiy mas'uliyat va vatanparvarlik tuyg'ularini ham shakllantiradi. Shunday ekan, globallashuv sharoitida yoshlarni barkamol etib tarbiyalash jarayoni milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligida, zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan boyitilgan holda tashkil etilishi zarur. Ana shundagina ma'naviy yetuk, intellektual salohiyatli va mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologik asosini ma'rifat va tarbiya tushunchalarining o'zaro uzviy bog'liqligi tashkil etadi. Ma'rifat - bu shaxs ongini, bilim doirasini va madaniy saviyasini yuksaltirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayoni bo'lib, u tabiat, jamiyat va inson mohiyatiga oid bilimlar majmuasini ham o'z ichiga oladi. Shu bois tadqiqot jarayonida ma'rifat fenomeni nafaqat nazariy tushuncha, balki jamiyat taraqqiyotini belgilovchi ijtimoiy omil sifatida talqin qilindi. Bugungi kunda jadal rivojlanayotgan davlatimiz uchun jahon miqyosida raqobatlasha oladigan, intellektual salohiyatga ega, ijodiy fikrlaydigan va ma'naviyati yuksak shaxslarni tarbiyalash ustuvor vazifadir. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'lim tizimini tubdan isloh qilish borasida ilgari surilgan g'oyalar tadqiqotning nazariy-metodologik yo'nalishini belgilab berdi. Xususan, ta'limning bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan, global o'zgarishlarga moslasha oladigan va raqobatbardosh avlodni shakllantirishdan iborat ekani mazkur tadqiqot konsepsiyasining asosiy g'oyasi sifatida qabul qilindi.

Metodologik yondashuvda ma'naviyat va ma'rifat kategoriyalari qarama-qarshi tushunchalar - ma'rifat va jaholat o'rtasidagi dialektik bog'liqlik asosida tahlil qilindi. Ma'rifat inson ma'naviy kamolotining cho'qqisi sifatida e'tirof etilar ekan, jaholat esa shaxs va jamiyat tanazzulining omili sifatida baholandi. Tarixiy-mantiqiy tahlil usuli orqali ajdodlarimiz tomonidan ma'rifatni ulug'lash, yosh avlodni komillikka yetaklash borasida amalga oshirilgan ishlar o'rganildi va zamonaviy ta'lim jarayoni bilan qiyosiy tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqotda kitobxonlik va mutolaaning shaxs ma'naviy kamolotidagi o'rni alohida e'tiborga olindi. Intellektual rivojlanishning muhim omili sifatida o'qish, o'rganish va mustaqil fikr yuritish jarayonlari nazariy jihatdan asoslandi. Adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv va mantiqiy umumlashtirish metodlari orqali kitob mutolaasining tafakkur yuksalishiga, shaxsning hayotiy pozitsiyasi shakllanishiga hamda ma'naviy immunitetining mustahkamlanishiga ta'siri yoritildi. Tadqiqot metodologiyasi shuningdek, shaxsning ma'naviy barkamolligini shakllantirishda oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhitning o'zaro hamkorligini tizimli yondashuv asosida ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Ota-ona va farzand o'rtasidagi mas'uliyat, tarbiya jarayonidagi izchillik hamda axloqiy qadriyatlarning uzluksizligi ma'rifatli jamiyatni shakllantirishning muhim omillari sifatida talqin qilindi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot metodologiyasi ma'rifatni shaxs kamoloti va jamiyat rivojlanishining bosh omili sifatida baholash, ta'lim jarayonini mustaqil fikrlovchi va yuksak ma'naviyatli avlodni tarbiyalashga yo'naltirish hamda jaholatga qarshi kurashda kitobxonlik va ilm-fanning ustuvorligini asoslashga qaratildi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, har qanday jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi omil - uning kelajagi bo'lgan yosh avlodning sog'lom va barkamol rivojlanishidir. Chunki jamiyatning buguni ham, ertasi ham yoshlarning bilim darajasi, ma'naviy yetukligi va fuqarolik mas'uliyatiga bevosita bog'liqdir. Shu bois davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri yurtimizda yashayotgan har bir inson uchun munosib hayot sharoitini yaratish, tinch va osoyishta hayotni mustahkamlash hamda yoshlarning har tomonlama kamol topishi uchun

zarur imkoniyatlarni ta'minlashdan iboratdir. Jamiyatni yanada rivojlantirish va takomillashtirish umumiy hamda maxsus bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, tafakkuri keng, madaniyati va ma'naviyati yuksak, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq insonlar qo'lida bo'ladi. Ayniqsa, yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi, ularda mas'uliyat, halollik va fidoyilik kabi fazilatlarning shakllanishi barqaror taraqqiyotning muhim shartidir. Yoshlar - har qanday jamiyatning ertangi kuni va istiqbolidir. Barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda yuksak axloqiy mezonlar asosida tarbiyalash orqali biz bugunimizni mustahkamlab, ertangi kunimiz poydevorini yaratamiz. Demak, ta'lim va tarbiya jarayonini uzluksiz takomillashtirish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli ravishda olib borish jamiyat taraqqiyotining eng muhim kafolatidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son - <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son - <https://lex.uz/docs/3171590>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son son Farmoni. - <https://lex.uz/ru/doccs/4545884>
4. Yensh E.R. Zur Eidetik und Integration Typologie, 1941. Filosofskiy ensklopedicheskiy slovar red.-sost. YE.F. Gubskiy i dr, 2003. - S.128.
5. Ochilov M. "O'qitish usuli-pedagogik texnologiyaning asosiy komponenti" // "Xalq ta'limi" 1999-y, 6-son 32-35 betlar
6. Imomnazarov M, Eshmuhammedova M, "Milliy manaviyatimiz asoslari: (Oliy o'quv yurtlari uchun ma'ruza matnlari)"// Tahrir hay'ati: H.S.Karomatov, N.Ibrohimov va b.; - T.: «Toshkent islom universiteti», 2001. -432 bet.